

**O'QUVCHILARNING IJTIMOYIY-SIYOSIY KOMPETENSIYASINI
XORIJIY TAJRIBALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA
TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI**

*Samatova Iroda Azamjon qizi, Qori Niyoziy
nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti
tayanch doktoranti.*

Annotatsiya: maqolada jahon standartlari talablariga javob beruvchi zamonaviy mashg'ulotlar jarayonida vitagen texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ilmiy, amaliy tahlil keltirilgan. Olimlarning tadqiqotlari ijtimoiy-siyosiy kompetensiya shakllanishining turli omillarga bog'liqligini ko'rsatadi. Ular turli yondashuvlar asosida jamiyatdagi aloqalar, oila va do'stlar bilan munosabatlar shaxsning ijtimoiy siyosiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynashi, o'zaro muloqotlar orqali fikr almashish shaxsning siyosiy ongini rivojlantiradi va undagi ijtimoiy bilimni oshirishi, jamiyatdagi faol shaxslarni kuzatib o'rganish orqali shaxs o'zining siyosiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishi mumkinligi hamda shaxsni bilvosita boshqarish va ularga bilim berishi orqali siyosiy va ijtimoiy kompetensiyalar shakllanishiga ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, Vitagen texnologiya, ijtimoiy-siyosiy kompetensiya, siyosiy ong va kompetensiyalarini shakllantirish.

**ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

*Саматова Ирода Азамджоновна, докторант
Национального института педагогики
воспитания имени Кори Ниязи.*

Аннотация. В статье представлен научный и практический анализ использования витагенных технологий в современных учебных процессах, отвечающих требованиям мировых стандартов. Исследования ученых показывают, что формирование социально-политической компетенции зависит от различных факторов. На основе различных подходов они приводят сведения о том, что связи в обществе, отношения с семьей и друзьями играют важную роль в формировании социально-политической компетентности личности, обмен мнениями посредством взаимного общения развивает политическое сознание личности и повышает ее социальные знания, что

человек может развивать свои политические и социальные компетенции путем наблюдения и изучения активных людей в обществе, а также влияет на формирование политических и социальных компетенций путем опосредованного управления личностью и предоставления им знаний.

***Ключевые слова:** Современное образование, Витагенные технологии, социально-политическая компетенция, формирование политического сознания и компетенций*

OPPORTUNITIES TO IMPROVE STUDENTS' SOCIO-POLITICAL COMPETENCE BASED ON THE INTEGRATION OF FOREIGN EXPERIENCE

Samatova Iroda Azamjon qizi

*PhD student of the Qori Niyoziy National Institute of
Educational Pedagogy.*

***Annotation.** The article presents a scientific and practical analysis of the use of vitagenic technologies in modern educational processes that meet the requirements of world standards. Research by scholars shows that the formation of socio-political competence depends on various factors. Based on various approaches, they provide information that connections in society, relationships with family and friends play an important role in the formation of a person's socio-political competence, the exchange of opinions through mutual communication develops a person's political consciousness and increases their social knowledge, that a person can develop their political and social competencies by observing and studying active people in society, and also influences the formation of political and social competencies by indirectly managing a person and providing them with knowledge.*

***Keywords:** Modern education, Vitagenic technologies, socio-political competence, formation of political consciousness and competencies.*

Kirish. Jaxonda ta'lim shaxs kamolotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. YUNESKO tomonidan 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "sifatli ta'lim ijodiy tafakkurni va bilimni rag'batlantiradi, savodxonlik va hisob malakalari asoslarini, shuningdek, tahlil qilish, muammolarni hal qilish, fikrlash hamda boshqa shaxslararo va ijtimoiy munosabat ko'nikmalarini yuqori darajada egallashni kafolatlaydi" [1] deb qayd etilgan.

Ijtimoiy-siyosiy kompetensiya, ya'ni shaxsning ijtimoiy va siyosiy muhitda faol ishtirok etishi, qaror qabul qilishi va o'z fikrini bildirish qobiliyati, jamiyatdagi har bir shaxsning o'z o'rnini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu kompetensiya

shaxsga ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy adolat, demokratiya va inson huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. O'quvchilarda ijtimoiy siyosiy kompetensiya shakllanishida ta'lim, axborot va shaxsiy tajriba muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon davomida shaxs o'z fikrlarini o'rtoqlashish, boshqalar bilan muloqot qilish va turli ijtimoiy-siyosiy masalalarda bilimlarini oshirish orqali kompetensiyasini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Yoshlarda ijtimoiy-siyosiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha bir qator olimlar tadqiqot olib borib, ijtimoiy-siyosiy ongni shakllantirishda qanday omillar muhim rol o'ynashi va qanday natijalarga olib kelishini o'rganishgan.

Pyer Bourdieu ijtimoiy va madaniy kapital tushunchalarini rivojlantirish orqali shaxsning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantiruvchi omillarni o'rgangan. Uning fikricha, jamiyatdagi ijtimoiy kapital (ya'ni, shaxsning jamiyatdagi aloqalari, oila va do'stlari bilan munosabatlari) va madaniy kapital (o'qimishlilik darajasi, bilimi, madaniy qadriyatlari) ijtimoiy siyosiy kompetensiyaga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunday kapitalni rivojlantirish orqali inson o'zining jamiyatdagi o'rnini tushunadi, siyosiy muammolarga nisbatan ongli fikr yuritish qobiliyatini shakllantiradi. Bourdieu o'zining "Distinction" deb nomlangan ilmiy izlanishida ijtimoiy kapitalga ega bo'lgan odamlar siyosiy jarayonlarda faolroq ishtirok etishlarini ta'kidlaydi [2].

Jürgen Habermas kommunikativ harakatlar nazariyasini rivojlantirib, ijtimoiy va siyosiy kompetensiyani shakllantirish jarayonini tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, odamlar o'zaro muloqot qilish orqali bir-birining fikrlarini tushunadi, munosabatlar o'rnatadi va bu jarayonda siyosiy ong shakllanadi. Habermasning "The Theory of Communicative Action" tadqiqotida ta'kidlanishicha, kommunikativ harakatlar orqali shaxslar turli xil ijtimoiy mavzularda o'zaro muhokama olib borib, siyosiy ko'nikmalarni shakllantiradi va jamiyatdagi umumiy muammolarga nisbatan bilim va tushunchalarni boyitadi[3].

Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi shaxslarning ijtimoiy va siyosiy kompetensiyalarni qanday shakllantirishi haqida yangi yondashuvni taqdim etdi. Bandura fikriga ko'ra, insonlar boshqa odamlarning xatti-harakatlarini kuzatib, ularni o'zlashtirish orqali o'rganadi. Bu jarayonda jamiyatdagi namuna bo'la oladigan shaxslar (masalan, o'qituvchilar, murabbiylar yoki ota-onalar) muhim rol o'ynaydi. Bandura o'zining "Social Learning Theory" deb nomlangan tadqiqotida shaxsning siyosiy kompetensiyasi jamiyatdagi turli vaziyatlarni kuzatib, ularga qarshi reaksiya bildirish orqali rivojlanadi[4], deb hisoblaydi. Bunday o'rganish jarayonida shaxs o'zining siyosiy nuqtayi nazarini, bilimni kengaytiradi va aniq bir siyosiy qarashga yega bo'ladi.

Mishel Foucault hokimiyat va bilim o'rtasidagi murakkab munosabatlar orqali ijtimoiy va siyosiy kompetensiyaning shakllanishini tahlil qilgan. Foucault o'zining "Discipline and Punish" hamda "The Birth of Biopolitics" asarlarida hokimiyatning jamiyatga qanday ta'sir qilishini, hokimiyatning bilim orqali odamlarni boshqarishini va shu orqali shaxslarning siyosiy ong va kompetensiyalarini shakllantirishini ko'rsatadi. Foucault fikriga ko'ra, hokimiyat faqatgina davlat organlarida yoki hukumatda emas, balki o'qituvchilarda, shifokorlarda va boshqa vakillarda ham mavjud bo'lib, ular o'z bilimlari orqali odamlarni shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. Shuning uchun, siyosiy kompetensiya o'z-o'zidan emas, balki bilim, intizom va hokimiyat ta'sirida raydo bo'ladi.

Olimlarning tadqiqotlari ijtimoiy-siyosiy kompetensiya shakllanishining turli omillarga bog'liqligini ko'rsatadi. Ular turli yondashuvlar asosida jamiyatdagi aloqalar, oila va do'stlar bilan munosabatlar shaxsning ijtimoiy siyosiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynashi, o'zaro muloqotlar orqali fikr almashish shaxsning siyosiy ongini rivojlantiradi va undagi ijtimoiy bilimni oshirishi, jamiyatdagi faol shaxslarni kuzatib o'rganish orqali shaxs o'zining siyosiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishi mumkinligi hamda shaxsni bilvosita boshqarish va ularga bilim berishi orqali siyosiy va ijtimoiy kompetensiyalar shakllanishiga ta'sir qilishi aniqlandi.

Ijtimoiy-siyosiy kompetensiyani shakllantirish masalasida ko'plab olimlar o'z hissasini qo'shgan va turli yondashuvlarni taklif etishgan.

Anthony Giddens o'zining "The Constitution of Society" asarida ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish jarayonini tushuntiruvchi "strukturatsiya nazariyasi"ni taklif etgan. Uning fikricha, jamiyatdagi tuzilma va agentlik bir-biriga bog'liq bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Giddensning ta'kidlashicha, shaxslarning ijtimoiy kompetensiyasi faqat mavjud tuzilmalarga (masalan, madaniyat, iqtisodiy vaziyat) ta'sir o'tkazish orqali rivojlanmaydi, balki shaxsning ijtimoiy tuzilmalarga bo'lgan munosabatlari va undagi faol ishtiroki orqali ham shakllanadi.

Robert Putnam ijtimoiy kapital tushunchasini rivojlantirish orqali siyosiy kompetensiyaning shakllanishini o'rgangan. Uning "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community" asarida, ijtimoiy kapital va fuqarolik faolligining jamoat hayotida o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Putnam ijtimoiy kapital yuqori bo'lgan jamiyatlarda fuqarolarning siyosiy kompetensiyalari ham yuqori bo'lishini ta'kidlaydi. Ijtimoiy aloqalar va ishonch siyosiy faoliyatni va shaxslarning siyosiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi deb hisoblaydi.

Herbert Marcuse Frankfurdt maktabi vakili bo'lib, u "One-Dimensional Man" asarida kapitalizm va iste'molchi jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy kompetensiya va ongning bir tomonlama rivojlanishini tanqid qiladi. Uning fikriga ko'ra, zamonaviy

jamiyatdagi iqtisodiy va siyosiy tizimlar odamlarni o'z ijtimoiy va siyosiy muammolariga ko'zi ochiq bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Marcuse, tanqidiy ongini rivojlantirish orqali shaxslarning siyosiy kompetensiyalarini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Ijtimoiy kompetensiyaning ahamiyati bugungi kunda yanada oshmoqda, chunki globalizatsiya, madaniy xilma-xillik va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar murakkablashmoqda. Ijtimoiy kompetensiya orqali shaxslar turli ijtimoiy va madaniy guruhlariga moslashish, yangi muhitlarga kirish va ularda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantiradilar. Bunday kompetensiya, ayniqsa, yoshlarga o'zaro muloqot va jamoa ishlarida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur hisoblanadi. Ularning ijtimoiy kompetensiyasini oshirish, shuningdek, ularni turli ijtimoiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Natijada, ijtimoiy kompetensiya nafaqat individual rivojlanish, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun ham zarur asosiy vositaga aylanadi.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-siyosiy kompetensiyaning shakllanishi ko'plab omillar bilan bog'liq. Bu nazariyalar shaxslarning siyosiy kompetensiyasini shakllantirishda ta'lim, ijtimoiy muhit, aloqa va hokimiyat tizimlari qanday rol o'ynashini tushuntirib, ijtimoiy ongini shakllantirishda turli omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi 10-yilda ijtimoiy-siyosiy kompetensiyani shakllantirish sohasida olib borilgan tadqiqotlar shaxslarning siyosiy ongini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar, ta'lim va jamiyatdagi o'zgarishlar ta'sirini chuqur o'rganishga qaratilgan.

Sherry Turkle, MIT professori, raqamli texnologiyalar, xususan, smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlarning odamlarning o'zaro muloqotiga va ijtimoiy kompetensiyalariga ta'sirini o'rgangan. Uning "Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age" (2015)[5] asarida ijtimoiy va siyosiy kompetensiya uchun jonli muloqotning zarurligi haqida gapiriladi. Turkle raqamli texnologiyalar odamlarning yuzma-yuz muloqot qilish qobiliyatini susaytirib, ijtimoiy-siyosiy kompetensiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.

XULOSA. Ijtimoiy-siyosiy kompetensiyaning ahamiyati bugungi kunda yanada oshmoqda, chunki globalizatsiya, madaniy xilma-xillik va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar murakkablashmoqda. Ijtimoiy kompetensiya orqali shaxslar turli ijtimoiy va madaniy guruhlariga moslashish, yangi muhitlarga kirish va ularda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantiradilar. Bunday kompetensiya, ayniqsa, yoshlarga o'zaro muloqot va jamoa ishlarida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur hisoblanadi.

Ularning ijtimoiy kompetensiyasini oshirish, shuningdek, ularni turli ijtimoiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Natijada, ijtimoiy kompetensiya nafaqat individual rivojlanish, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun ham zarur asosiy vositaga aylanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Incheon Declaration /Education 2030:Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22-may 2015,Incheon , Republic of Korea)
2. . Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, Greenwood Press, 1986, pp. 241–258.
3. Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, 1977, 248 pages.
4. Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1, "Reason and the Rationalization of Society", translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, 1984, 465 pages.
5. Sherry Turkle, "Reclaiming Conversation: The Rower of Talk in a Digital Age" (2015) Pegas: 345.